

Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliđi

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik
pedagogikalıq instituti

«Anıq hám tábiyy pánlerdi
aralıqtan oqıtıw» kafedrası

«Anıq hám tábiyy pánlerdiń aktual
máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri»
atamasındađı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ

«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va
masofaviy ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI

International Conference "Current problems of exact and
natural sciences and the possibilities of distance education"
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

Международная конференция «Актуальные проблемы точных
и естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Nókis - 2024 j.

**Ózbekstan Respublikası joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliги
Ájiniyaz atındağı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı
«Anıq hám tábiyy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrası**

**«Anıq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw
múmkınshilikleri» atamasındağı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ**

**«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va masofaviy
ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI**

**International Conference “Current problems of exact and natural sciences and
the possibilities of distance education”
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS**

**Международная конференция «Актуальные проблемы точных и
естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

Nókis - 2024

UDK 378.1

M – 39.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları toplamı. Nókis. NMPI baspaxanası. 15 may 2024 jıl. 533 bet.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materiallarına Shet el hám Ózbekstan Respublikasınıń joqarı oqıw orınları professor-oqıtıwshıları, úlken ilimiy xızmetker-izleniwshiler, magistrantlar, talabalar, ilimiy-izertlew institutı ilimpazları, kásip-óner mektebi hám ulıwma orta bilim beriw mektebi oqıtıwshılarınıń tezislari berilgen. Aniq hám tábiyy ilimleriniń aktual máseleleri, zamanagóy izertleniwleri hám rawajlanıw keleshegi, sonday-aq aniq hám tábiyy pánlerin oqıtıwdıń metodları hám innovacion texnologiyalarına baylanıslı aktual máselelerdi, jańa ilimiy koncepciyalar hám mashqalalar boyınsha materiallar jámlengen.

Konferenciya materialları toplamı Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2018-jıl 12-yanvardaǵı “Ilimiy-innovaciyalıq islenbe hám texnologiyalardı óndiriske qollanıwdıń nátiyjeli mexanizmlerin jaratıw ilájları haqqında”ǵı MK-24 sanlı qararı hám Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń Oqıw-metodikalıq Keńesi májilisiniń 2024-jıl 1-may 7-sanlı protokoli menen tastıyıqlanǵan hám toplam baspadan shıǵarıwǵa jiberildi.

Редакционная коллегия

Главный редактор:

Кошанов К.-профессор, кандидат филологических наук.

Ответственный секретарь:

Калханов П.Ж.-заведующий кафедры, PhD физико-математических наук

Члены редколлегии:

Кдырбаева Г.К.-заведующий кафедры, Dsc филологических наук.

Кайыпназарова М.-доцент, PhD филологических наук.

Сапарниязов И.- доцент, PhD биологических наук.

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук.

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук.

Организационный комитет

Кадиров К.- Ректор НГПИ, Dsc педагогических наук;

Ешмуратов Р.- проректор по науке, доцент, кандидат биологических наук;

Алланазаров Ж.- декан факультета, доцент, кандидат физико-математических наук;

Насыров М.-начальник отдела заочного обучения, доцент, кандидат технических наук;

Алламуратов А.-начальник отдела науки, доцент, кандидат юридических наук;

Члены Оргкомитета

Кдырбаева Г.К. заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук;

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Тлеуов Э.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Алламбергенова М.- декан, доцент, PhD педагогических наук.

Казакбаев С.- заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Базарбаев Р.Ж.- заведующий кафедры, Dsc исторических наук;

Матьякубов С.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Буранова Ш.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Тажиева А.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Мамбеткадиров Г.- заведующий кафедры, PhD искусствоведения;

Бердибаев А.С.- заведующий кафедры, PhD биологических наук.

Программный комитет

Сопредседатели:

Реймов А.М., доктор технических наук, профессор;

Каипбергенов А.Т., Dsc технических наук, профессор;

Пренов Б.Б., Dsc физико-математических наук, профессор

Члены программного комитета

Тлеумуратова Б.С., доктор физико-математических наук;

Утебаев Д., Dsc физико-математических наук, профессор;

Кудайбергенов К.К., доктор физико-математических наук, профессор;

Туремуратов Ш.Н., доктор химических наук, профессор;

Закиров Б.С., доктор химических наук, профессор;

Тожибаев К.Ш., доктор биологических наук, профессор;

Абдуллаев И.И., доктор биологических наук, профессор;

Мамбетуллаева С.М., доктор биологических наук, профессор;

Аимбетов И.К., доктор технических наук, профессор;

Ниязимбетов М.К., доктор философских наук, профессор;

Альниязов А.И., доктор филологических наук, профессор;

Нажимов П.А., доктор филологических наук, профессор;

Бекбергенова З.У., доктор филологических наук, профессор;

Konferenciya shólkemlestiriw komiteti quramı:

1. K.Kadirov NMPI rektor, baslıǵı
2. R.Eshmuratov NMPI ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, orınbasarı
3. J.Allanazarov NMPI Ellikqala pedagogika fakulteti dekanı
4. M.Nasırov NMPI Sırtqı tálim bólimi baslıǵı
5. A.Allamuratov Ilimiy izertlew, innovaciýalar hám ilimiy kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı

Konferenciya isshi topar quramı:

5. P.Kalxanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıǵı
6. Q.Seitniyazov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası docenti, g.i.k., dotsent
7. N.Orınbetov NMPI texnologiyalıq tálim kafedrası docenti
8. N.Saparov NMPI tariyx ilimleri boyınsha filosofiya doktori
9. Q.Dawletmuratov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
10. X.Atadjanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası úlken oqıtıwshısı
11. M.Pirniyazova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
12. B.Utambetov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
13. B.Kosbergenov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
14. G.Rzambetova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
15. O.Djoldasbaev NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
16. A.Umarova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı

TOPLAMGA PIKIR BILDIRIWSHILER

1. N.U.Uteuliev f-m.i.d., professor, Muhammed al-Xorezmiy atındađı Tashkent informaciyalıq texnologiyaları universiteti Nókis filialı «Programmaliq injiniringi hám matematikalıq modellestiriw» kafedrası baslıđı
2. K.Koshanov f.i.k., professor, NMPI baspa-redakciya bólimi baslıđı
3. G.Kdirbaeva Dsc, NMPI social hám gumanitar pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıđı
4. J.Darmenov p.i.k, NMPI súwretlew óneri hám injenerlik grafikası kafedrası docenti

KIRIS SÓZ

Mámleketimizde qabíl etilgen bilimlendiriw haqqında nızam hám milliy baǵdarlama talaplarına sáykes ulıwma bilim beretuǵın orta mekteplerde oqıwshılardıǵa oqıtıw processinde tek bilim hám kónlikpeler berip qoymastan, al ilim dereklerin úyretiwge ayrıqsha orın berilgen.

Bilimlendiriw tarawında ilim hám texnologiyalardıń jańa tarmaqları eńgiziw, olardı iyelew menen baylanıslı bolǵan kásiplerdiń jańa baǵdarları rawajlanbaqta. Ilimniń óndiris penen baylanısı shiyelenispekte hám óndiriste ilimdi ádewir kóp talap etetuǵın tarawlar payda bolmaqta. Onı ilimiy kórsetkishi dáwir talapları dárejesine iye jaslar ámelge asırıw ushın belsendilik kórsetpekte. Bizniń aldımızǵa qoyǵan maqsetimiz Watandı súyetuǵın, óz bilimi, qábiletine súyenetuǵın hám erkin zamanagóy xabar-kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanǵan halda, elimizdiń hár tárepleme rawajlanıwına úles qosatuǵın keleshek áwladtı tárbiyalawdan ibarat.

Ózbekstanda jaslardıń tálim-tárbiya alıwı, belgili kásip iyesi hám elimizdiń erteńgi kúni ushın múnásip perzent bolıp jetilisiwinde olardı hár tárepleme qollap-quwatlawǵa úlken itibar qaratılmaqta.

Jaslardı ilimiy iskerlikke keńnen tartıw ushın baǵdarlanǵan jáne bir ayrıqsha ámeliy háreketlerden esaplanadı. Bul oqıtıwshı hám talaba jaslarǵa aldınǵı pedagogikalıq is tájiriyelerdi úyreniwine, kásiplik sheberligin jetilistiriwine, pedagogikalıq iskerlikke dóretiwshilik hám novatorlıq penen kirisiwine, oqıwshılardıǵa sıpatlı tálim hám tárbiya beriwdiń jańa jolların izlep tabıwına keń múmkinshilikler jaratadı.

Mámleketimizdiń jarqın keleshegin belgileytuǵın tiykarǵı hújjetlerden biri 2022-2026-jıllarǵa belgilengen Jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyasında, jámiyetlik tarawdı rawajlandırıw baslı baǵdarlardıń biri bolıp esaplanadı.

Elimizde bilimlendiriw tarawında ámelge asırılıp atırǵan jumislardıń nátiyjesin ele de rawajlandırıw hám jas áwlad tárbiyasında alǵa qoyılǵan wazıypalardı qollap-quwatlaǵan halda Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Ellikqala pedagogika fakultetiniń «Anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrasında «Anıq hám tábiyiy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya shólkemlestirilmekte.

Shólkemlestiriw komiteti

2. Ózbekstan Respublikası prezidentiniń 2022-jıl 28-yanvar daǵı “2022-2026 -jıllarǵa mólsherlengen Jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyası tuwrısında”gi PF-60 -sanlı pármanı.
3. Ózbekstan Respublikasınıń 2020 jıl 23-semtabrdagi “Tálim tuwrısında” gi O'RQ-637-sanlı nızamı.
4. Karimov I. A. «Joqarı ruwxıylıq - jeńilmes kúsh». T.: «Ruwxıylıq». 2008.- 176 b.
5. Avazbayev. A. I., Xudayberganova. M. E. Kásiplik kompetentlik ulıwma orta bilim beriw mekteplerinde tálim-tárbiya procesin jańa sapaǵa kóteriw faktori. Xalıq tálimi. Pimiy-metodikalıq jurnal. 6 -san 2020 jıl. 24-29 betlar
6. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога/ В.Н. Введенский // Педагогика. – 2003. - №10. – С. 51-55.

NAZARIY VA AMALIY TA'LIM JARAYONIDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

K.A.Kutlimuradov, Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI,

“Aniq va tabiiy fanlarni masofadan o'qitish” kafedrası katta o'qituvchisi, (PhD)

Nukus, Karakalpakstan

karamaddin_kutlimuradov@mail.ru tel: 99891-374-81-81

S.B.Ibraymova-Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI,

“Aniq va tabiiy fanlarni masofadan o'qitish” kafedrası assistent o'qituvchisi, (PhD)

Nukus, Karakalpakstan

***Annotatsiya:** Maqolada “Loyihalash”, “Upgrade”, “Clever” portfoliosi metodlari va “Eminbar.uz” texnologiyasi, nazariy va amaliy ta'lim jarayonida kasbiy kompetensiyalarni milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish bu borada ta'lim oluvchilarning kompetensiyalari, ta'limda, jumladan bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarida kasbiy sifatlarini takomillashtirish masalalari yoritilgan.*

***Аннотация:** В статье рассмотрены методы «Дизайн», «Ангрейд», «Умное» портфолио и технология «Eminbar.uz», развитие профессиональных компетенций на основе национальных ценностей в процессе теоретического и практического образования, компетенции учащихся в связи с этим в сфере образования, в том числе, освещены вопросы повышения профессиональных качеств преподавателей технологического образования*

***Annotation:** In the article, the methods of "Design", "Upgrade", "Clever" portfolio and "Eminbar.uz" technology, the development of professional competencies based on national values in the process of theoretical and practical education, the competences of learners in this regard, in education, including issues of improving the professional qualities of lajak technological education teachers are highlighted*

***Kalit so'zlar:** “Loyihalash”, “Upgrade”, “Clever” portfoliosi metodlari va “Eminbar.uz” texnologiyasi, kompetentsiya, kompetentlik, kompetentli yondashuv, texnika va texnologiyalarning modernizatsiyalashuvi, xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash*

***Ключевые слова:** Методы портфолио «Дизайн», «Ангрейд», «Умные» и технология «Eminbar.uz», компетентность, компетентность, компетентный подход, модернизация техники и технологий, народные промыслы и художественный дизайн*

Key words: "Design", "Upgrade", "Clever" portfolio methods and "Eminbar.uz" technology, competence, competence, competent approach, modernization of techniques and technologies, folk crafts and artistic design

Kirish. Bugungi kunda mamlakatimizdagi mavjud oliy ta'lim jarayoniga bo'lgan e'tiborning natijasi o'laroq ta'lim muassasalari talabalarining elektron ta'lim resurslaridan foydalanib, ta'lim jarayoni integratsiyasini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim muhitini yaratish ustuvor muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Mazkur integratsiyalashgan elektron ta'lim muhiti talabalar tomonidan o'rganilayotgan dasturiy ta'minotlar, ularning kelgusidagi kasbiy faoliyatlari va jamiyatdagi istiqbollari bilan bog'liqligini ko'rsatibgina qolmay, balki sifatli ta'lim olish jarayoni orqali raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash zarurligida namoyon bo'ladi. Demak, mazkur jarayonlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugungi kunda mamlakatimizda oliy ta'lim tizini jarayonida elektron ta'lim muhitining jadal rivojlanishi kuzatilmoqdaki, natijada amaliy va nazariy jarayonlar integratsiyasi orqali talabalarning o'zlari tanlangan ta'lim yo'nalishlarini mustaqil o'rganishga va muvaffaqiyatga erishishlariga asos bo'lmoqda.

Auditoriyadan tashqari ishlar – oliy ta'lim muassasalarida o'quv-tarbiyaviy ishning tarkibiy qismi hisoblanib, unda bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarning bo'sh vaqtini tashkil etish shakllaridan biri hisoblanadi. Bu auditoriyadan tashqari ishlarda auditoriyada olgan ma'lumotlarni mustahkamlash bilan cheklanib qolmasdan, yoshlarni yetuk shaxs sifatida shakllantirish va ularni hayotga tayyorlashda keng imkoniyatlar yaratadi. Auditoriyadan tashqari ishlarni tashkil etishning turli shakllari bo'yicha O.A.Qo'ysinov [1], N.Sh.Shodiev [2], O'.Q.Tolipov [3], P.Q.Xolmatov [4], B.E.Qodirov [5], bir qator samarali ilmiy izlanishlar olib bordi

Jumladan, O.A.Qo'ysinov bo'lajak kasb ta'lim o'qituvchilarining mustaqil ta'lim ishlarini tashkil etish metodikasini yoritib bergan. Bo'lajak kasb ta'lim o'qituvchilarining umumkasbiy fanlar va ixtisoslik fanlar blokidagi fanlarni o'qitishda nazariy, amaliy, seminar va tajriba mashg'ulotlarida olgan bilimlarini talabalarning o'zlari mustaqil ravishda mustahkamlashning shakl, metod va vositalarini ko'rsatib bergan [1].

I.T.Choriev o'quvchilar mehnatini tashkil etish, qishloq maktablarida mehnat tarbiyasining mazmuni, shakl va metodlarini yoritib bergan. Qishloq maktablarida mehnat tarbiyasining usul va metodlarini yaratishda ishlab chiqarish jamoasining o'rnini, mehnat tarbiyasini, sinfdan va maktabdan tashqari ishlar jarayonining mazmunini, vositasi va yo'llarini ko'rsatib bergan [2].

N.Sh.Shodiev "O'quvchilarning darsdan va maktabdan tashqari ishlari" nomli monografiyasida to'garak, kecha, uchrashuv, sayohat, ekskursiya kabilarni tashkil etish va o'tkazish yo'llari batafsil tadqiq etgan [3].

P.Q.Xolmatov tadqiqotlarida sinfdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida o'quvchilarni kasb-hunarga yo'llashning tavsiya etilayotgan texnologiyasiga e'tibor qaratib, sinfdan tashqari mashg'ulotlarga qatnashuvchi o'quvchilar, eng avvalo, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashga oid boshlang'ich ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlari shartligini aytib o'tib, o'quvchi texnik yo'nalishdagi to'garakka ilk bor qatnashib, birinchi o'quv yilida bilishi kerak bo'lgan jarayonlarni 3 turga bo'lganligini ta'kidlaydi. Ular quyidagilar: qog'oz, karton, fanera, kley, qaychi bilan ishlashni; obyektarni konstruksiyalash bo'yicha ushbu materiallardan foydalana bilishni; turli xildagi andozalarni qo'llashni, hajmiy figuralar va o'lchov tekshiruv asbob-uskunalaridan foydalana olishni ko'rsatadi [4].

B.E.Qodirov o'zining «Elektron axborot ta'lim muhitida o'quvchilarning hunarmandchilikka oid tayanch kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi» mavzusidagi disseratsiya ishida o'quvchilarning hunarmandchilikka oid tayanch kompetensiyalarini

rivojlantirishda «Technology crafts» Web sayt texnologiyasini ishlab chiqib, ushbu texnologiyadan foydalanish metodikasini ishlab chiqqan [5].

Shunga muvofiq pedagogika oliy ta'lim muassasalarida 5112100-Texnologik ta'lim yo'nalishi talabalariga "Xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash" fanidan talabalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli va samarali o'tkazish maqsadida "Srafts" to'garagi tashkil etildi. Mazkur to'garakda bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining xalq hunarmandchiligiga oid kasbiy kompetensiyalarini milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish jarayonida talabalarning texnik konstruktorlik faoliyatining shakl va mazmun jihatidan xilma-xil bo'lishi kerak.

5112100-Texnologik ta'lim yo'nalishi talabalariga "Xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash" fani negizida tashkil etilgan hunarmandchilikka oid "crafts" to'garagiga qatnashib, birinchi o'quv yilini tugatgan to'garak a'zolari milliy qadriyatlar, hunarmandchilik turlari, naqqoshlik san'ati, yog'ochga qo'lda va mexanik ishlov berish asosida o'ymakorlikka oid ma'lumotlarga, texnologik xarita tuzish, oddiy yog'ochdan shakldor buyumlar yasash, yog'ochlarni arralash, randalash va undagi xatoliklarni aniqlash haqidagi ma'lumotlarni bilishlari shart. "Srafts" to'garagi dasturi 5-ilovada keltirilgan.

Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning "crafts" to'garagiga qatnashgan ikkinchi o'quv yilida talabalar quyidagi bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'lishlari shart:

- yog'och o'ymakorligi yo'nalishi bilan bog'liq bo'lgan hunarmandchilik turlari va uning asosiy vazifalari va ishlash usullari haqida bilish;

- hunarmandchilik buyumlarining texnologik xaritasini tuzish hamda yasash; yog'ochga, metallga qo'lda va mexanik ishlov berib buyumlar yasash.

Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning duradgorlik to'garagiga qatnashgan talabalar uchinchi o'quv yilida o'zlari tanlagan hunarlarning barcha sir-sinoatlarini bilib, o'zlari buyumlarning texnologik xaritasini tuzish, o'zgartirish kiritish, buyum yasash, buyumlarga o'zgartirish kiritish hamda o'zlari tomonidan yasagan buyumlari bilan "Hunarmandchilik" festivallari va ko'rgazmalariga qatnashadi.

Auditoriyadan tashqari ishlarining asosiy shakllari sifatida ommaviy ishlar (pedagogika oliy ta'lim muassasalaridagi tadbirlar, kecha, munozara va tanlovlar o'tkazish, viktorina va ko'rgazmalar, sport, musiqiy, badiiy tadbirlar uyushtirish, tabiat qo'yniga, oliy ta'lim muassasalari va muzeylari ekskursiyalarga chiqish), mustaqil ishlar (talabalarning auditoriyadan tashqari chizmachilik, tasviriy san'at bilan mustaqil shug'ullanish) ni ko'rsatishimiz mumkin.

Ilmiy tadqiqot ishini olib borish jarayonida biz tomonimizdan pedagogika oliy ta'lim muassasalarida "Xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash" fani asosida tashkil etilgan xalq hunarmandchiligiga oid "crafts" to'garagida talabalarning yog'och o'ymakorligining sir-sinoatlarini o'rgatish maqsadida mashg'ulotlarda "Eminbar.uz" texnologiyasi ishlab chiqilib va amaliyotga tadbiriq etildi. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari 5112100-Texnologik ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning mustaqil ravishda xalq hunarmandchiligiga oid bilimlarni, yog'och o'ymakorligi, naqqoshlik san'atini o'rganish bilan bir qatorda bir nechta hunarlarning sir-sanoatlariga ega bo'lish va ushbu hunarlarning imkoniyatlarini ochib beradigan kafolatli bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat.

Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilariga "Xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash" fanidan auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda bilim berishda milliy hunarmandchilikka oid kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan ta'lim jarayoni pedagogik yaxlit holda, aniq tasavvur etishi, mavzular bilan uzviylikni ta'minlashi, dars rejasini oldindan puxta tuzish kerak bo'ladi. O'quv rejadagi umumkasbiy va ixtisoslik fanlaridan nazariy, amaliy, tajriba va mustaqil ta'lim mashg'ulotlarini oldindan loyihalash, loyihalashni mohirona amalga oshirish uchun o'qituvchidan

yuksak malaka, mohirlik, yuqori kasbiy kompetensiyalarni talab etadi. “Xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash” fanidan o‘qitish shakllari, usullarini va vositalarini to‘g‘ri tanlash 80 daqiqadan samarali foydalanish imkonini beradi [114].

Ushbu “Eminbar.uz” texnologiyasidan har bir pedagog va to‘garak rahbarlari mashg‘ulot davomida foydalanishlari mumkin. “Eminbar.uz” texnologiyasidan foydalanish uchun mashg‘ulotlardan avval o‘qituvchi vazifalarni kiritib, joylashtirib qo‘yish kerak bo‘ladi va mashg‘ulot davomida kompyuterlardan foydalanish imkoni bo‘lmagan hollarda mobil telefonlari orqali ham vazifalarni bajaritirishlari mumkin.

Pedagogika oliy ta‘lim muassasalarida 5112100-Texnologik ta‘lim yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar “Xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash” fanidan auditoriyadan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil etish uchun mo‘ljallangan. Bunda “Xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash” fanini o‘zlashtirish jarayonida bo‘lajak texnologik ta‘lim o‘qituvchilarining xalq hunarmandchiligiga oid kasbiy kompetensiyalarini milliy qadriyatlar asosida rivojlantirishga oid ishlab chiqilgan topshiriqlar, rasm, video, taqdimotlar, nostandart testlar, darsliklar, metodik qo‘llanmalarining doc, pdf hamda Android apk variantlari joylashtiriladi va axborotlashgan ta‘lim muhitida tarmoq orqali talabalar masofadan turib kichik guruhlariga bo‘lingan holda, o‘qituvchi tomonidan berilgan topshiriqlarni mustaqil bajarishni o‘rganishda samarali dastur hisoblanadi.

Ilovaning funksional imkoniyatlari: “Eminbar.uz” texnologiyasidan axborotlashgan ta‘lim muhitida tarmoq orqali talabalar topshiriqlarni bajaradi.

Bunda “Xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash” fanidan bo‘lajak texnologik ta‘lim o‘qituvchilarining xalq hunarmandchilikka oid kasbiy kompetensiyalarini milliy qadriyatlar asosida rivojlantirishga yo‘naltirilgan rasm, sxema va jadval ko‘rinishda berilgan topshiriqlar, muammoli savollar to‘garak a‘zolari kichik guruhlariga bo‘lingandan keyin talabalar tarmoq orqali guruhga berilgan topshiriqlarni bajarishadi; topshiriqlarni bajarish jarayonida bo‘lajak texnologik ta‘lim o‘qituvchilarining mustaqil fikrlashi yuqori darajada rivojlanishiga erishadi.

Ushbu dastur HTML dasturlash tilida ishlab chiqildi.

Mavzu: Yog‘och o‘ymakorligida foydalaniladigan asboblari va materiallari.

Mashg‘ulot vaqti va bosqichlari	Faoliyat turi	
	O‘qituvchi	Talaba
Tashkiliy qism (2 minut).	Salomlashish, davomatni aniqlash	Salomlashadilar
Kirish qismi (8 minut).	1.Mavzuni bayon etadi va dars jarayoni tushuntiriladi. 2.Mavzunining maqsadi va vazifalari bilan tanishtiradi.	1.Mavzuning bayonini daftoriga yozib oladilar 2.Tinglaydilar.
Asosiy qism (60 minut).	1.O‘qituvchi taqdimot materiallaridan foydalanib yangi mavzu mazmunini yoritib beradi. 2.Yog‘och o‘ymakorligi bo‘yicha Online bajarish uchun topshiriq beradi.	1.Mavzuni tinglaydilar, kerakli joylarini yozib oladilar. 2.Online bajarish uchun topshiriq bajaradi.

Yakunlovchi qism (10 minut).	1.Yangi mavzu bo'yicha talabalar to'plagan baholari umumlashtirib e'lon qiladi 2.Uyga vazifalar beradi	1.Tinglaydi 2.Uyga vazifalarni aniqlab oladi.
---------------------------------	---	--

Milliy qadriyatlar asosida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining xalq hunarmandchiligiga oid kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik tizimini ta'minlagan didaktik modeli uch blok (maqsadli, jarayonli va natijaviy) dan iborat. Maqsadli (maqsad, to'rta vazifalar), jarayonli (pedagogik jarayon, shakl, mazmun, metod, vosita, qo'llanish sohasi, mashg'ulotlar), natijaviy (baholash mezonlar (reproduktiv, produktiv, kreativ), natija) larni o'z ichiga oladi. Har bir jarayon o'zining tarkibiy qismlariga ega bo'lib bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarida xalq hunarmandchiligiga oid kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishni ta'minlaydi.

Tahlillarga asoslanib, bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining xalq hunarmandchiligiga oid kasbiy kompetensiyalarini milliy qadriyatlar asosida rivojlantirishning didaktik modeli ishlab chiqildi. Bu modelda milliy qadriyatlar asosida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining xalq hunarmandchiligiga oid kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligining baholanishi innovatsion texnologiyalar asosida o'qitish natijasida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilari yog'och o'ymakorligiga oid ma'lum bir hunarning kelib chiqish tarixi, ish usuli, buyum yasash jarayoni, yasagan ijodkorlik namunalari bilan ko'rgazmalarda ishtirok etishi kabi holatlar nazarda tutiladi.

Tadqiqot jarayonida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining xalq hunarmandchiligiga oid kasbiy kompetensiyalarini milliy qadriyatlar asosida rivojlantirishda kompyuter va mobil dasturlari (Autoplay, HotPotatoes, Android Apk, iSpring) foydalangan holda hunarmandchilik turlari, buyumlar yasash, yasalgan buyumlarga jilo berish, buyumlarning ishlatilishi, shaxsiy yasagan buyumlari bilan ko'rgazmalarda ishtirok etish hamda tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishni nazarda tutadi. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari 5112100-texnologik ta'lim yo'nalishining o'quv rejasidagi umumkasbiy fanlar va ixtisoslik fanlarini o'qitish jarayonida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining ijobiy harakatlarini nazarda tutuvchi o'qituvchining tartibli harakatini ifodalaydi. Bunda muhit mavjud o'quv-tarbiya faoliyatida o'quvchilarning nazariy bilimlari va amaliy ko'nikma va malakalarini uzviy ta'minlagan holda, xalq hunarmandchiligiga oid kasbiy kompetensiyalarni milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish darajasini oshiradi.

“Xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash” fanidan auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etishda turli innovatsion texnologiyalar “Loyihalash”, “Upgrade”, “Clever” portfoliosi metodlari va “Eminbar.uz” texnologiyasidan foydalanib, uning tuzilmasi yaratildi va amaliyotga tatbiq etildi.

Xulosa qilib aytganda “Xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash” fanidan auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar jarayonida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining xalq hunarmandchiligiga oid kasbiy kompetensiyalarini milliy qadriyatlar asosida rivojlanganlik darajalarini aniqlash mezonlari, o'quv materialini o'rganishda va ish jarayonlarini tashkil etishda umumiydan tipiklikni va xususiylikni ajratib olish malakasi, xalq hunarmandchiligiga oid mustaqil ijodiy ishlarning bajarilish jarayonida texnologik jarayonlarni va texnik obyektlarni tanlash, xalq hunarmandchiligiga oid tushunchalarni, hunarmandchilik turlari va buyumlarining texnologik xaritasini tuzish hamda yasash malakasi va “Eminbar.uz” texnologiyasidan foydalanib o'quv

materialini o'rganishda o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikma va malakalarini shakllantirish tadqiqot ishining nazariy va amaliy qiymatini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR/ REFERENCES

1. Qo'ysinov O.A. Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish texnologiyalari: Pedagogika fanlari bo'yicha doktorlik (DSc) diss. – Toshkent, 2019. – 200 b.
2. Tolipov O.Q. Oliy pedagogik ta'lim tizimida umummehnat va kasbiy ko'nikma va malakalarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari: Ped. fan. dokt. ...diss. – Toshkent, 2004. – 314 b
3. Xolmatov P. Darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida o'quvchilarni kasb-hunarga yo'llashning tavsiya etilayotgan texnologiyasi: Ped. fan. nom. ...diss. – Toshkent, 2004. – 134 b.
4. Choriev R.K. Формирование профессионально-методических умений инженеров-педагогов.: Avtoref. diss. ...kand. ped. nauk. – T., 1998. – 21
5. Qodirov B.E. "Development of basic Competencies of students in crafts in technology lessons" // Yeuropean Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 4, 2020, Part III ISSN 2056–5852.

TEKNOLOGIK TÁLIMNI AMALIY MASHG'ULOTLARNI TASHKILLASHTIRISHDA KASB KÓNIKALARINI SHAKLLANTIRISH

Ibraymova Saxıynat Bisenbaevna –
Ajiniyoz nomidagi NDPI assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilardagi mehnat faoliyati texnologiya fani darslari davomida shakllanib, kasblar haqida bilim va malakalariga ega b'oladi. Texnologiya fani darslari davomida o'quvshilarda mehnatga ijodiy yondashishni shakllantirish orqali kasb tanlashga y'onnaltiradi.

Tayanch iboralar: ishlab chiqarish, stanoklar, dastgohlar, asbob-uskuna, konstruktor, texnologik yondashish, amaliy va laboratoriya mashg'lotlari, tayanch maktablar, ijodiy yondashish.

Аннотация. В этой статье говорится о том, что у учащихся формируется трудовая деятельность на занятиях технологии, приобретают знания и опыты о профессиях. В процессе занятий по технологии через формирования творческого подхода к труду учеников направляют к выбору профессий.

Опорные слова: производство, станки, инструменты, конструктор, технологический подход, практические и лабораторные занятия, опорные школы, творческий подход.

Annotation. This article deals with the formation of learner's labour activity in class of technology and gain a knowledge and qualification about professions. Learners are orientated in technology classes to choose a career through forming a creative approach to labour.

Key words: production, machinery, equipment, instructor, technologic approach, practice and laboratory classes, secondary schools, creative approach.

Hozirgi zamon maktabi - murakkab «Ko'p tarmoqli xo'jalikdir». Uning mukammal bilimlaridan biri - o'quv ustaxonalaridir. Maktabda V sinfdan VII sinfgacha o'quvchilar ish

MAZMUNÍ- МУНДАРИЖА- CONTENTS-СОДЕРЖАНИЕ

1-SEKSIYA

Aniq hám tabiiy pánler -Exact and natural sciences-

Aniq va tabiiy fanlar-Точные и естественные науки

1.1	Папышев А.А., Биргебаев А.Б., Сахабаева А.М., Методические проблемы гуманитаризации математического образования.....	8
1.2	Бекиев А.Б., Ережепова Ш., Бекиева А.А., Начально-граничная задача для нагруженного уравнения четвертого порядка.....	11
1.3	Отарова Ж.А., Д.Е.Узакбаева., Краевая задача для уравнения с частными производными дробного порядка.....	13
1.4	М.И. Маркевич, А.Б. Камалов, Д.Ж. Асанов, А.Р. Турдымуратова, Ф.П. Алламбергенова, Лазерная обработка поверхности графита с использованием двухимпульсного режима генерации	16
1.5	Ханжарова Б.С., Обучение учащихся решению математических задач методом векторов.....	18
1.6	Исмайылов А.Е., Қутлымуратов Ю.Қ., Разработка алгоритма создания цифровой модели гис-технологий с помощью триангуляции делоне.....	21
1.7	Мамаражабов М., Атаджанов Х., Ҳалқаро ва миллий таълим тизимларида информатика фанининг ўқитилиш тажрибаси.....	25
1.8	Сейтнийзов К.М., Этнотопонимы и географические термины Республики Каракалпакстан.....	29
1.9	Сейтнийзов К.М., Сапармуратов А., Ешназаров С., Топонимика и картографические методы изучения.....	32
1.10	Xodjaeva G.A., Qalmuratov R., Qaraqalpaqstanda migraciya processiniń júzege keliwi hám házirgi dárejesi.....	34
1.11	Сапарнийзов И.А., Джуманазарова Х.Х., Худайназарова М.И., Гулиметова Д., Сабзавот, полиз экинларини етиштиришда гидрогель моддасини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари.....	37
1.12	Quvatov A.Q., Aydar-arnasoy ko‘llar tizimining ixtiofaunasi.....	40
1.13	Музафарова С.А., Сапаров Ф.А., Хусанов З.М., Сапалы оқытыў проблемасы хэм оның социал өзгерислерге байланысы.....	42
1.14	Каражанов С.Ж., Состав и распространение пыли юго-востоке приаралья.....	44
1.15	Исмайлов А.С., Мамадияров М. Д., Великий шелковый путь как транзитно-коммуникационная система евразийского пространства: исторические предпосылки формирования и современная роль в развитии туризма.....	45
1.16	Қайрболатқызы И., Қурбаниязов С.К., Қонысбекова Қ.Қ., Каспий теңізінің Қазақстан бөлігінде туризмді дамыту жолдары.....	55
1.17	Sangirova M.H., Mavlonova Sh.A., Geografiya fani bo‘yicha iqtidorli talabalarni tanlash, tarbiyalash – ilmiy-tadqiqot faoliyati va fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirishning muhim omili.....	60
1.18	Аширбекова С.У., Жанабергенова Г.Ж., Ключевые навыки развития аналитических способностей будущих учителей физики.....	63
1.19	Шукурова О.П., Низомов Ш.М., Салимов М.А., Процесс теплопередачи в теплообменного аппарата.....	66
1.20	Ешбаева М.М., Демонстрация проявления физических законов в реальной жизни на уроках физики.....	70
1.21	Кайпназаров С.Г., Баймуратов Ш.Ж., Оразбаев А.Ж., Роль цифровой медиаобразовательной среды преподавания физики в школе.....	72

1.22	Keñesbaev A.J. , Informatika páninen zamanagóy elektron oqıw-metodikalıq támiynatın jaratıw hám onnan paydalanıw metodikası.....	75
1.23	Qalmuratova X.A. , Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdıń imkaniyatları hám abzallıqları.....	78
1.24	Sharipov A.A., Qalmuratova X.A., Utambetov B.T. , Bolajaq texnologiya tálimi oqıtıwshılarınıń informaciya alıw kompetentligin rawajlandırıw pedagogikalıq mashqala sıpatında	82
1.25	Kutlimuradov K.A. , Ergonomik mádeniyattı qaliplestiriw arqalı texnologiyalıq tálimde kompetentli bilimlendiriw sıpatın asırıw.....	84
1.26	Kutlimuradov K.A., Ibraymova S.B. , Nazariy va amaliy ta'lim jarayonida kasbiy kompetensiyalarni milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish.....	88
1.27	Ibraymova S.B. , Texnologik tálimni amaliy mashgúlotlarni tashkillashtirishda kasb kónikmalarini shakllantirish.....	93
1.28	Allambergenova N.B., Saparniyazov I.A. , Inson organizmida yod yetishmovchiligi oldini olish yo'llari.....	95
1.29	Kamolov E.Sh., Qoraboyev B.I. , Shimoliy Nurotaning turistik zonalari va hududda ekoturistik imkoniyatlari.....	97
1.30	Mirzaeva N.I. , O'quvchilarni biologiya darslarida tadbirkorlik faoliyatiga yo'llash orqali bilish faoliyatlarini oshirish metodikasi.....	100
1.31	Xo'jamurodova G.J. , Ommaviy ochiq onlayn kurslar-MOOC.....	103
1.32	Qalmuratova X.A., Bazarbaeva N.J. , Kasbiy kompetensiyalar va ularning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
1.33	Жамалов К., Аскарлова Д.Б., Бекиев П.А. , Разрешимость нелокальной обратной задачи для уравнения четвертого порядка.....	108
1.34	Серимбетова М.П. , Межпредметная связь в преподавании физики для сельскохозяйственных специалистов.....	112
1.35	Keñesbaeva N., Qosbagambetova Z. , Hozirgi zamon ekologik muammolari va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasi faoliyatini tashkil etish.....	115
1.36	Keñesbaeva N., Qosbagambetova Z. , Biologiyani oqıtıwda didaktikalıq oyınlı sabaqlardan paydalanıwdıń áhmiyeti hám onıń túrleri.....	118
1.37	Алламбергенова Н., Джуманазарова Х.Х. , Доривор ўсимликлардан фойдаланишнинг аҳамияти.....	121
1.38	Турениязова Д.А., Атаниязова А.С. , Синтез сложных эфиров бензойной кислоты на основе лупинина.....	123
1.39	Otarova J.A., Shamuratov D.S. , Exact solution of some fractional differential equations by laplace transform.....	125
1.40	Kazbekova E. , Ta'limda kompyuterdan foydalanish dolzarbligi.....	128
1.41	Kazbekova E. , Sirtqi tálim talabaları ushin elektron oqıw qollanbalardan paydalanıw abzallıqları.....	130
1.42	Умарова А.Е., Елмуратов Б., Жолдасбаев А., Косбергенова Д., Ниетбайев Н., Рахимбаев К. , Жәхән хожалығындағы кризислик ситуациялар хәм оның кери ақыбетлерин босаңластырыў жоллары.....	132
1.43	Беделов Қ.А., Умарова А.Е. , Жаҳон хўжалиги ва уни ўқитишнинг долзарб масалалари.....	135
1.44	Умарова А.Е., Махманазарова Ч., Нуббимов К., Суннатов Ш., Ешназаров С. , Экологик инкироз ва уни юмшатиш муаммолари.....	141
1.45	Умарова А.Е., Кузанбаева Р., Жумамуратова Г., Балтабаева А., Жумамбетов А. , Вопросы экономического районирования и выделение природно-экономических районов (на примере Республики Каракалпакстан)	148
1.46.	Allambergenova N., Saparniyazov I.A., Yoldashova S.O., Safarniyozov X.O. , Zararli hasharotlarga tabiiy yo'l bilan kurashishning ahamiyati.....	154

1.47	Shukurova O.P., Nusratullaev A.Kh., Basics of database formation.....	156
1.48	Баймуратов Ш.Ж., Использование симуляций PhET в лабораторных работах по физике.....	159
1.49	Kholikova M.O., Namozova S.O., The importance of terms and concepts in teaching urban geography.....	163
1.50	Normatov S.A., Shahrisabz tumanining iqtisodiy geografik tavsifida tarixiy turizmning ahamiyati (Amir Temurning shahrisabzdagi istirohat bogʻlari misolida)....	165
1.51	Атаджанов Х., Web технологиялар ва web дастурлаш фанларидан мустақил таълимни ташкил қилишнинг айрим усуллари.....	170
1.52	Kurbanbaev T.K., Iskenderov A.S., Almost inner derivations of quasi-filiform 399oncept algebras of maximum length.....	173
1.53	Bekmuratova U.K., Bilimlendiriw processinde zamanagóy oqıtıwdıń pedagogikalıq texnologiyaları hám integrativ bilimlerde qalıplestirıwdıń metodikalıq tiykarı	175
1.54	Bekmuratova U.K., Fizika pánin oqıtıwda standart emes máseleler sheshiw arqalı talabalarń izertlewshilik kompetensiyaların rawajlandırıw.....	179
1.55	Узакбергенова З.Д., Узакбергенова Г.П., Утениязов Б.Х., Туркпенбаева Т.Б., Применение виртуальной лаборатории в химии при изучении темы «углеводы».....	181
1.56	Alikulova S.M., Quyosh suv isitgichlari ishlashi va foydali taraflari.....	183
1.57	Пиримов О.Ж., Жалилов Ш.Р., Разработку алгоритмов управления качеством осушки газа.....	185
1.58	Doniyorov M.N., Xalqaro baholash dasturi PISA tadqiqoti vazifalarining xususiyatlari.....	188
1.59	Xusnetdinov U.I., Qoraqalpogʻiston Respublikasi talabalarida ekologik ongi va masʼuliyatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan barqaror foydalanishning ahamiyati.....	191
1.60	Pirniyazova M.K., Tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantiruvchi vitagen tajribaga egaliklarini shakllantirish.....	194
1.61	Utambetov B.T., Koshmuratova T.A., Dars jarayonida taʼlimning interfaol usullaridan foydalanish samaradorligi va qoʻllanilishi.....	198
1.62	Esbosinova G.A, Moyatdinova T.J., Úy tıshqanı (mus musculus licht)ńıń bioekologiyası.....	201
1.63	Kutlimuradov K.A., Seydemetova I.P., Boʻlajak oʻqıtuvchilarining kasbiy sifatlarini rivojlantirishda xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash fanining didaktik bosqichlari.....	203
1.64	Igilikov A.J., Zamonaviy dasturlar asosida oʻqıtish metodikasi mazmuni va funksiyalari.....	207
1.65	Kunnazarov A.B., Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdı shólkemlestirıwde identifikaciya máseleleri.....	210
1.66	Bekmanova P.B., Kompleks keńislikte shar ushın shegaralıq Morera teoreması.....	212
1.67	Oteniyazov E.T., Geometriya sabağında teoremalardi dálillew barisi.....	214

2-SEKSIYA.

Social-gumanitar panler - Social sciences and humanities-
Ijtimoiy-gumanitar fanlar - Социально-гуманитарные науки

2.1	Ornalieva M. , Qaraqalpaq xalq ónermentshilginiń tariyxıy basqıshlarda rawajlanıwınıń úyreniliwi.....	216
2.2	Сапарова Г.А. , Шарқ алломалари асарларида миллий ўзликни англаш масалалари.....	218
2.3	Saparova G. , Jamiyatimizda yoshlarni axborot hurujlari va mafkuraviy-ma'naviy tahdidlardan asrash.....	220
2.4	Saparova G., Uzakova G. , Ma'naviy yuksalishda oila tarbiyasi munosabati.....	221
2.5	Утепов Q.I. , Nağıs kompoziciyaların dúziw usılları.....	222
2.6	Утепов Q.I., Meshenov B.M., Urazimbetov R.G. , Tasviriy san'at sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	224
2.7	Есназарова З.Б. , Нөкис қаласы қурылысының тарийхы (1932-1940-жыллар).....	226
2.8	Menlimuratova E.A. , Immersion in an authentic cultural and linguistic environment in teaching English.....	229
2.9	Kojalepesova P. , Boshlang'ich ta'l'm mashg'ulotlarida lug'a'lar bilan ishlash uchun maxsus o'q'v topshiriqlar.....	231
2.10	Kosbergenov R.M. , Tarix darslarida bo'lajak o'qituvchini tarixiy materiallar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda AKT ning ahamiyati.....	235
2.11	Saparniyazova Z.A. , Mánawiy topılıslar jaǵdayında talim-tárbiya máseleleri.....	237
2.12	Saparniyazova Z.A. , Milliy ideyanıń xalqımız mánawiyatın joqarılıtdaǵı áhmiyeti...	239
2.13	Сапарниязова З.А. , «Оммавий маданият»нинг салбий иллатларининг олдини олиш масалалари.....	241
2.14	Azatbayeva A.A. , Oqıwshılardıń dóretiwshilik qábiletin rawajlandırırw barısında qosımsha tálimniń ózine tán tiykarları.....	243
2.15	Davletmuratov K.X., Muratbaeva I. , Ózbekstannıń mámleketlik ǵárezsizliginiń járiyalanıwı hám onıń tariyxıy áhmiyeti.....	245
2.16	Abdupattaev H.A. , Ayrim yoshlarni ta'lim jarayoniga faol munosabatda bo'lmashligi oqibatida jamoatchilik ijtimoiy jarayonlarida muammolarga duch kelishi mumkin bo'lgan masalalar.....	248
2.17	Davlatmuratov Q., Nabiyeu D. , O'zbek ma'rifatchiligi rivojida jadidlarning o'rni.....	250
2.18	Yuldashev E.S. , Zamonaviy tasviriy san'a'ga ehtiyoj.....	253
2.19	Арзиева Б.И. , Мактаб -таълим ва тарбия маскани.....	255
2.20	Tajetdinova S.M., Nuratdinova A.S. , «Intervallar» temasın úyreniwde «shatasqan sózler» usılınan paydalanıw.....	258
2.21	Erejepov A. , Ózbekstanda baqsıshılıq mektepleriniń qalıplesiwi.....	260
2.22	Сапаров Н.Ж. , Городище Куяк-кала крупны памятник кердерской культуры.....	263
2.23	Болелов С.Б., Сапаров Н.Ж. , Крепость большая кырк-кыз-кала история изучения.....	267
2.24	Бехтер А.В., В.А.Паршута Раннесредневековый жилой дом в Бухаре.....	270
2.25	Sagindikov J.N. Tálim sistemasında aralıqtan oqıtıwdıń ayırım máseleleri.....	272
2.26	Djamilova G., Otemuratova A. , Bilimlendiriw hám tárbiyada úgit-násiyatlawdıń	274

	áhmiyeti.....	
2.27	Otamuratov R.U., Tajiyeva Shohista F., Bemorning kasallikga munosabat tiplari va ularning psixologik tahlili.....	277
2.28	Axetova G.J., «Estrada muzikasi» temasın oqıtıwda «Filvord» usılınan paydalanıw....	279
2.29	Xalilov J.S., Insoniyat hayotida radikal shaxslarga xos ijtimoiy-ma’naviy jihatlarining namoyon bo’lish xususiyatlari.....	282
2.30	Pirniyazova M., Máhálleńiń puqaralıq jámiyet instituti sıpatındaǵı ornı.....	286
2.31	Усенова Г.А., Инглис тилиндеги тенеўлердиң лингвомәдений аспекттеги өзгешелиги.....	289
2.32	Djoldasova Y.B., Túrli mádeniyatlarda 401oncept túsinigi.....	290
2.33	Najimova F.M., Tariyxıy hám mádeniy esteliklerdiń turizmdi rawajlandırıwdaǵı ornı...	293
2.34	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M «Ansambl atqarıwshılıǵınıń ulıwma qaǵıydaları» temasın úyreniw usılları.....	292
2.35	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M., «Saz ásbaplardan quralǵan ansambl» temasın úyreniwde interaktiv usıllardan paydalanıw.....	298
2.36	Yendirbaev D.G., Romanova S.E., Qaraqalpaq jırawshılıq kórkem óneriniń jaslardı tárbiyalawdaǵı ornı.....	301
2.37	Kaypnazarova M.K., Ózbetinshe jumıslardı shólkemlestiriwde interaktiv usıllar.....	303
2.38	Romanova S.E., Kalmenov J., Xalıq muzika dóretpelerin úyretiw arqalı jaslardıń milletler ara tatıwlıq madeniyatın qalıplestiriw.....	305
2.39	Reymbaev R., Erniyazova D., Rustamov O., Qaraqalpog‘iston hududida kutubxonaların shakllanish tarixi.....	309
2.40	Kaipnazarov A.Sh., Kewlimjaev T., Suwdan paydalanıw siyasatınıń qorshaǵan-ortalıqtı qorgawdaǵı ornı.....	312
2.41	Ibadullaeva Z.K., Muzika mádeniyatı sabaqlarında zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw metodları.....	314
2.42	Erimbetova P.R., Ayapova D.O., Balanıń jetik insan bolıp jetilisiwinde shańaraqtıń tálim shólkemi sıpatındaǵı áhmiyeti.....	318
2.43	Umatov A.Q., Sun’iy intellektning falsafiy muammolari.....	321
2.44	Tlepova G.A., Muzika páninde oqıwshılardıń mádeniy-ruwxıy qádiriyların rawajlandırıw.....	323
2.45	Xojabergenov B.P., Jańa ózbekstanda mektep, shańaraq hám máhállelerdiń birge islesiwiniń áhmiyeti.....	327
2.46	Dawkeeva A., Saparniyazova Z., Bolajaq pedagoglardıń kásiplik kompetentligin rawajlandırıw mashqalası.....	330
2.47	Nadırova A.B., Ayapova X.A., Qanıgelestirilgen muzika kórkem óner mekteplerinde “Muzika teoriiyası” sabaǵında kórgizbeli metodtan natijeli qollanıw.....	333
2.48	Nadırova A.B., Nuratdinova A.B., Ózbek muzika mádeniyatın keńnen úyretiw boyınsha metodikalıq qollanbalar jaratıw hám olardıń ahmiyeti.....	339
2.49	Rzambetova G.A., Tarix fani o‘qıtuvchilarida savol berish ko‘nikmalarini rivojlantirish.....	343
2.50	Turganbaev M.A. Bolalar harakat faoliyatini takomillashtirish va o‘zlashtirish etaplari, harakatlarni ko‘rsatish, uddalay olish qobiliyati va harakat malakasini tarbiyalash.....	346

3-SEKSIYA.

Bilimlendiriw tarawındaǵı aktual máseleler- Ta'lim sohasidagi dolzarb masalalar
Topical issues in the field of education- Актуальные вопросы в сфере образования

3.1	Taukebayeva G.O., Bakirova E.A., The use of digital technologies to improve the quality of education in mathematics.....	349
3.2	Аллаярова С. Х., Организация внеурочной деятельности по физике в школе.....	353
3.3	Ибраимова Р.А., Мектепке shekemgi bilimlendiriwde pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıw.....	356
3.4	Begaliyev N., Oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	357
3.5	Турганов Б.Қ., Хоразмнинг ўрта аср сирғалари.....	360
3.6.	Ótebergenov G., Jeńil atletika shınıǵıwlarında óz betinshe tapsırmalardı shólkemlestiriw hám ótkeriw.....	369
3.7.	Davlatmuradov Q., Jumabayeva G., Qoraqalpoqlarning kelib chiqish tarixi.....	371
3.8.	Kosbergenov B.M., Professor U.Alevovning ilmiy-tadqiqot yo'nalishlari.....	374
3.9.	Sabirov J.Z., Oqıwshılardıń estetikalıq tárbiyasın rawajlandırıw.....	377
3.10.	Sarsenbaeva U., Jumatova G., Muratbaeva A., Qorshagan ortalıqtı qorgaw is-ilajları hám ozon qatlamına ziyanjeterkeriwshi faktorlar.....	380
3.11.	Amaniyazov S., Mambetkadırova D., Мектепке shekemgi bilimlendiriw mekemesinde applikaciya islewge úyretiw metodikasi.....	382
3.12.	Utambetov B.T., Qalmuratova X.A., Pedagogik texnikaning ta'lim-tarbiya jarayonida va o'qıtuvchi faoliyatidagi ahamiyati.....	385
3.13.	Mambetniyazova N.U., Maktab matematika kursini o'qıtishda pedagogik dasturiy vositalarining ro'li.....	388
3.14.	Seydemetova I.P., Kiyimlerdeń átirap ortalıq hamde ekologiyamizǵa ziyanlı tásirlerin úyreniwdeń ahamiyeti.....	390
3.15.	Shamuratova X., Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida talabalarini maktabgacha yoshdagi bolalarga ritorikani o'rgatishga tayyorlashning pedagogik xususiyatlari.....	393
3.16.	Joldasbaeva A.T., Chet tili (ingliz tili) ni o'rgatishda autentik materiallarning ahamiyati.....	395
	Mazmunı- Мундарижа- Contents-Содержание	398